

SKARLATINA BOLALARDA KECHISHI VA ASORATLARI

Turayeva Charos Baxtiyorovna
Toshkent pediatriya Tibbiyot instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada skarlatina infeksiyasining bolalarda kechishi, kelib chiqish sabablari, davolash yo`nalishlari hamda kutiladigan asoratlar muhokama etiladi.

Kalit soʻzlar: infeksiya, skarlatina, davolash, metod, diagnoz, muolaja.

KIRISH

Skarlatina antropoz infeksiyasi boʻlib, kasallik manbai skarlatinaning yaqqol yoki yashirin shakli bilan ogʻrigan yoki streptokokkli infeksiyasini istagan shakli bilan ogʻrigan odam hisoblanadi. Skarlatina koʻproq sovuq yoki iliq iqlim sharoitlarida tarqalgan. Skarlatinada epidemik jarayon har 2-3 yilda davriy, hamda koʻp yillik 20-30-yil koʻpayib va kamayib turadi. Kasallik koʻproq kuz va qish oylarida uchraydi. Kasallikning bolalarda kechishi alohida ahamiyatga ega.

Kasallik koʻproq maktabgacha va erta maktab yoshida uchraydi. Erta yoshdagi bolalarning kasallanishiga onasidan oʻtgan transplasentlar immunitet, hamda fiziologik areaktivlik holati sabab buladi. Asosiy yuqish yoʻli – havo-tomchi hisoblanadi. Yuqumlilik indeksi taxminan 40% tashkil etadi, chunki bilinar-bilinmas va inapparant shakllari hisobga olinmagan.

Bemor kasallik boshidanoq yuqumli hisoblanadi. Yashirin yoki bilinar-bilinmas, hamda streptokokk infeksiyasini boshqa shakllari-angina, nazofaringit bilan ogʻriganlar epidemiologik jihatdan xavfli hisoblanadilar.

Oxirgi 10-yilliklarda Oʻzbekiston Respublikasida kasallik darajasi ancha kamayib bormoqda, koʻproq yengil shakllarda kechish kuzatilmoqda.

ADABIYOTLAR SHARHI

Skarlatina – o`tkir yuqumli kasallik bo`lib, umumiy zaharlanishbelgilari, angina va terida toshma bilan kechadi. Kasallik uzoq vaqtlardan beri ma`lum bo`lib, toshma bilan kechuvchi boshqa yuqumli kasalliklar guruhida bayon etilgan.

1675 yili ingliz vrachi Sidengam kasallikni to`liq o`rganib unga *scarbt fever* nomini bergan. XVI asrda skarlatina epidemiyasi butun Yevropada tarqaladi. Ispaniyada skarlatina yaqqol limfadenit bilan kechgani uchun uni *garotillo* ya`ni «temir bo`yinbog`» deb nomlangan.

Skarlatinaning klinikasi, kiyosiy tashhisoti 1789-1824 yillarda Bretenio ta`riflab beradi [1].

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Skarlatina bolalarda asosan tekis, asoratsiz, hamda, notekis allergik vaseptik asoratlar bilan kechadi. Skarlatina tekis kechganda patologik jarayon 2-3 haftada tugaydi. Skarlatina kechishida residivlar,-asosan 2-3 haftada bo`lishi mumkin. Ular odatda yangi kelgan bemorlar bilan muloqotda bo`lganda streptokokkning yangi tipi tushib (superinfeksiya) yoki avvalgi tipi bilan yana zararlanish (reinfeksiya) hisobiga bo`ladi.

Skarlatinaning eng ko`p asoratlariga limfadenit, otit, nefrit, sinovit, yiringli artrit, mastoidit kiradi. Ularkasallik boshida yoki oxirida rivojlanishi mumkin. Ularning genezida allergiya, reinfeksiya va superinfeksiya yotadi.

Infeksion-allergik asoratlar (nefrit, sinovit, oddiy limfadenit) asosan kasallik ikkinchi davrida, 2-3-haftada rivojlanadi. Yiringli asoratlar kasallikning ham boshida, hamoxirida qo`shilishi mumkin. Odatda ular erta yoshdagi, yo`ldosh kasalliklari bor bolalarda uchraydi [2].

Erta yoshdagi bolalar skarlatina bilan kamdan-kam kasallanadi. Kasallik klinikasi o`ziga xos xususiyatlarga ega. Transplasentariummunitet bor bolalarda skarlatina rudimentar, bilinar-bilinmas kechadi. Bunday hollarda kasallik belgilari kuchsiz, harorat baland emas, toshma kuchsiz, kam, tez yo`qoladi.

Immuniteti sust bolalardakasallik septik, og`ir nekrotik angina, faringit va ko`plab yiringli-nekrotik asoratlar bilan kechadi. Erta yoshdagi bolalarda allergiya alomatlari va infeksiyon-allergik asoratlar(nefrit, sinovit) kam uchraydi.

Hozirgi davrga kelib antibiotiklarning keng, erta qo`llanishinatijasida kasallik og`ir, asoratli shakllari kam uchramoqda.

Tipik shakllarda tashhisot qiyin emas. Birdaniga isitmalash, o`tkir boshlanish, yutinganda tomoqda og`riq, tomoqdagichegaralangan yaqqol qizarish, teri qizargan fonida mayda nuqtali toshma toshishi, uning teri, tabiiy buramalarida quyuqlashishi, och burun-lab uchburchagida namoyon bo`ladi [5].

Bilinear-bilinmas shakllarda tomoqdagi chegarali qizarish, tabiiyburamalarda toshma quyuqligi, limfadenit, oq dermografizm va qonko`rinishi tashhisotda hisobga olinadi.

Kasalxonaga kech murojaat qilingan hollarda uzoqroq saqlanuvchi belgilar-tabiiy buramalarda toshma quyuqligi, tilning surgichsimonli petexiozlar, teri quruqlanishi yordam beradi. Bunday hollarda epidemiologik anamnezida bolaning streptokokkli infeksiyani boshqa shakllari bilan muloqotdabo`lgani hisobga olinadi [4].

XULOSA VA MUNOZARA

Skarlatinani maxsus profilaktikasi yuk. Oldiniolish choralariga skarlatina bemori yoki streptokokk infeksiyasini boshqa shakli bilan og`riganlarni erta aniqlash va alohidalash, davolash kiradi. Qabul kilinganda ko`rsatmalarga asosan bola kasallik boshidan boshlab 7-10 kunga alohidalanadi, lekin bolalar muassasiga borish 22 kundan keyin ruxsat etiladi, chunki bu paytda bolada kechki asoratlar yuzaga chiqishi mumkin.

Streptokokk infeksiyasi boshqa shakllari (angina, faringit, streptodermiya va boshkalar) bilan og`riganlar ham 22 kunga alohidalanadi.

ADABIYOTLAR RO`YXATI

1. Bolalardagi yuqumli kasalliklar: darslik. ped uchun. f-o'rtoq. asal. universitetlar / tahririyati prof. V. N. Timchenko. 2-nashr, rev. va qo'shimcha SPb. : Spec. lit., 2016, 113–123-betlar.
2. Beach, T. A. Bolalik infeksiyalarining patologik anatomiyasi: darslik. nafaqa / T. A. Bich, A. M. Nerovnya. Minsk: BSMU, 2012, 7-10-betlar
3. Invaziv streptokokk (A guruhi) infeksiyasi: muammoga qarash / N. I. Briko [va boshqalar]. Ter. Arxiv. 2015. No 11. B. 10–14.
4. Bolalarning yuqumli kasalliklari. Tibbiy amaliyot: darslik. nafaqa / V. M. Tsyркunov [va boshqalar]; jami ostida ed. prof. V. M. Tsyркunova, V. S. Vasilyeva, A. A. Astapova. Minsk: ASAR, 2013. 512 b.
5. Kudin, A.P. Bolalardagi yuqumli kasalliklarda eksantema: usul. tavsiyalar / A.P.Kudin // Minsk: BSMU, 2011. 29 p.